

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Унаслідок подій на Сході нашої держави все частіше відбувається психологічна та фізична травматизація осіб, які деякий час провели в зоні бойових дій. У зв'язку з тим, що процеси їхньої адаптації та реабілітації відтерміновані в часі, ми можемо зіштовхнутися зі ще більшою та глибшою психологічною травматизацією людей, які перенесли дуже високий рівень стресу і повернулися з зони бойових дій. Питання щодо більш ретельного вивчення та поліпшення методів реабілітації цих осіб можна вважати досить актуальною науковою та соціальною проблемою.

Ми вважаємо важливим привернути увагу науковців і практиків до аналізу реабілітаційного потенціалу та знаходження ефективного поєднання підходів і методів при наданні психологічної допомоги та проведенні реабілітаційних заходів з особами, які зазнали віддалених наслідків стресогенних впливів.

Основна мета нашого дослідження полягає у вивченні специфіки психологічного реабілітаційного потенціалу та адаптаційних механізмів для подальшої розробки системи психотерапевтичних заходів, спрямованих на поліпшення якості життя осіб, які перенесли травматичний досвід.

У сучасній психотерапевтичній практиці існують різноманітні види психологічної допомоги для реабілітації хворих, а саме: психодинамічна психотерапія, когнітивна терапія, клієнт-центрована терапія К. Роджерса, дельфінотерапія, поведінкова терапія, логотерапія, позитивна психотерапія, гештальт-терапія, групова психотерапія, сімейна посттравматична терапія, тілесно-орієнтована терапія, аутогенне тренування, нейролінгвістичне програмування, арт-терапія, еріксонівський гіпноз, метод десенсибілізації та інші (Куташов В., Хабарова Т., Ульянова О., 2015). На наш погляд, застосування як самостійних видів психологічної допомоги, так і комплексного поєднання їх, буде сприяти нейтралізації

травматичного матеріалу, повній переробці, подальшому усуненню віддалених наслідків стресогенних впливів у осіб, які перенесли травматичний досвід, їхній адаптації до суспільного життя та відновленню психічного здоров'я.

В. Семке описує психічне здоров'я як стан динамічної рівноваги людини з навколишнім середовищем, коли всі закладені в її біологічній сутності здібності виявляються найбільш повно і всі життєво важливі підсистеми функціонують з оптимальною інтенсивністю (Семке В., 2010). Вивченням різноманітних аспектів психологічної реабілітації особистості займалася низка вітчизняних і зарубіжних фахівців (С. Морозов, Б. Зейгарник, М. Амосов, В. Скуміна, С. Балей, Л. Бобіна, В. Протопопов, П. Мурза, Д. Елькін, М. Зоткін, А. Налчаджян, Ж. Порохіна, Н. Сандберг, А. Уайнбергер, Д. Таллін, С. Максименко, Т. Айвазян, Ф. Березін, М. Халак, Ю. Губачов, Ф. Гребнер, Н. Завацька, К. Крамаренко, О. Захаров, В. Кондрюкова, О. Гаврилов, А. Магльований, К. Максименко, Н. Максимова, Г. Мозгова, К. Островська тощо).

Ресоціалізація – це процес реабілітації, в якому зріла особистість відновлює перервані раніше нею зв'язки або зміцнює старі. При цьому Е. Гідденс визначає ресоціалізацію як вид особистісної зміни, за якої зрілий індивід обирає тип поведінки, відмінний від прийнятого ним раніше. Тому ресоціалізацію не слід ототожнювати з реабілітацією, оскільки перша пропонує набуття нової соціальної ідентичності або досягнутої раніше в нових соціальних умовах реконструктивної реальності (Перинская Н., 2005). До цього часу ми не маємо науково обґрунтованого визначення потенціалу ресоціалізації, але його можна позначити як комплекс фізіологічних, психологічних, соціальних і сімейно-громадських властивостей особистості, а також характеристик та індивідуальних умов її проживання.

Реабілітація ж являє собою форму відновлення людини в полі втраченої функції, навички або вміння. Незважаючи на це, феномен реабілітації більш вивчений і експлікований, ніж феномен ресоціалізації (Блінов О., 2017). В. Коробов у своїй праці описує реабілітаційний потенціал як комплекс біологічних, психологічних і соціально-психологічних

характеристик людини, а також соціально-середовищних чинників, що дозволяють тією чи іншою мірою реалізувати її потенційні можливості. У сукупності якісних і кількісних показників здоров'я, життєдіяльності та соціального становища, узагальнена оцінка реабілітаційного потенціалу проводиться на підставі результатів послідовного вивчення складових його елементів (Коробов В., 1993).

Реабілітаційний потенціал у методологічному полі реабілітації визначають як здатність реабілітанта здійснювати в діяльності, яка забезпечується психологічними механізмами, конкретні заходи з досягнення реабілітаційних цілей (Буковська О., 2018).

Виділяється вісім рівнів реабілітаційного потенціалу: біомедичний, психофізіологічний, особистісний, освітній, соціально-побутовий, професійний або трудовий, соціальний та соціально-середовищний. Доцільно виділяти такі складові реабілітаційного потенціалу: клініко-функціональну, психологічну, професійно-трудова, освітню та соціальну.

Реабілітаційний прогноз визначається як передбачувана ймовірність реалізації реабілітаційного потенціалу та передбачуваний рівень інтеграції особи в суспільство і розцінюється як сприятливий, відносно сприятливий, сумнівний або невизначений та несприятливий (Буйлова Т., 2012).

Слід зазначити, що ми маємо звертати увагу на особистісну реакцію хворої людини, яка може кваліфікуватися як адекватна лише тоді, якщо (Боголюбова В., 2007): 1) поведінка хворого, його переживання і уявлення про хвороби відповідають отриманій від лікаря інформації про тяжкість захворювання і лікування, а також про їхні можливі наслідки; 2) хворий дотримується режиму та виконує всі розпорядження лікаря; 3) хворий спроможний контролювати власні емоції.

Виділяють наступні види патологічних особистісних реакцій на хворобу: фобічна, депресивна, іпохондрична, істерична, анозогнозична та ін. (Репіна Н., Воронцов Д., Юматова І., 2003).

Реабілітація здійснюється в різноманітних закладах, а саме: кризових центрах, центрах ранньої соціальної реабілітації, центрах соціально-психологічної реабілітації, спеціалізованих

реабілітаційних центрах, військових шпиталях, притулках, лікувальних і спеціалізованих закладах, де працює мультидисциплінарна команда фахівців (Дорничев В., 2001).

Ефективність реабілітації оцінюється на основі повного надання усього спектру реабілітаційних заходів: медичних, соціальних, психологічних, педагогічних, професійних. До розладів та обставин, які спричиняють необхідність реабілітації, відносять: інвалідність, алкоголізм, наркозалежність, втрату соціального статусу, роботи, житла, близьких людей, скоєння злочинів.

Можна дійти висновку, що сучасне українське суспільство потребує створення системи реабілітаційної роботи (спеціальних реабілітаційних центрів).

Галян І. М., Галян О. І.

ЦІННІСНО-СМИСЛОВА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Переосмислення ситуації, переоцінка значущості подій у контексті життєвої перспективи та життєвого простору сприяє подоланню негативних переживань і підтримує життєздатність особистості в ситуації невизначеності. Зробити це можна завдяки «аксіологічній компетентності» – індивідуальній здатності (умінню) набувати впродовж усього життєвого шляху аксіознання та інтегрувати його у смислові структури (Галян І., 2016). Цінності та смисли є базовим, системотвірним ядром особистості. Детермінуючи і доповнюючи один одного у структурі особистості, вони інспірують реальний процес самореалізації та задають його спрямованість і селективність.

Проблема цінностей і смислу представлена у всій різноманітності свого прояву в міждисциплінарному дискурсі. А психологічне розуміння їхньої природи розкрито у студіях аксіогенезу вітчизняної та зарубіжної психологічної науки. Проте різне їх тлумачення науковцями не суперечить одне одному, а лише доповнює розуміння сутності цих понять.